

Кузиев Абдимурот Урокович,

Термезский государственный университет, доктор технических наук, доцент

Комилов Азам Лутфуллаевич,

Термезский государственный университет инженерии и агротехнологий, преподаватель

Суюнов Олтибек Дустмуродович,

Термезский государственный университет инженерии и агротехнологий, стажер-преподаватель

Нормуратов Музаффар Анвар угли

Термезский государственный университет инженерии и агротехнологий, студент

Аннотация. В статье изучаются процессы формирования пассажиропотоков в городе. После прибытия в ядро города пассажиропоток обобщается и «растекается» по городским и пригородным маршрутам. Представлены пространственная неравномерность пассажиропотока в агломерации и схема движения пассажиров по мере приближения ядра к городу.

Ключевые слова: пассажиропоток, пригородные, городские и пригородные маршруты.

Основным мировым урбанистическим трендом на рубеже XX–XXI вв. стал процесс концентрации населения, производственных мощностей, инфраструктуры и сферы обслуживания в крупных городах, превращающихся (в большинстве случаев) в городские агломерации. По замечанию известного американского урбаниста, специалиста по инновационной экономике.

Флориды, весь экономический и социокультурный прогресс осуществляется в крупнейших агломерациях, которые начинают «сливаться», объединяться между собой, превращаясь в агломерации агломераций (мегарегионы), в связи с чем он предлагает США называть Соединенными Мегарегионами Америки, поскольку американскую экономику формируют именно мегарегионы. Как отмечает данный эксперт, «функции подлинных двигателей глобальной экономики переходят от городов к мегарегионам как более конкурентоспособным экономическим единицам, под которыми он понимает новую естественную экономическую единицу, которая «проявляется при разрастании, уплотнении и взаимном прорастании агломераций» [1].

Одним из основных признаков сформировавшейся городской агломерации является наличие устойчивых массовых пассажиропотоков, которые обусловлены ежедневными миграциями населения к местам приложения труда, учебы и отдыха. В этой связи вопрос изучения пассажиропотоков является определяющим в поиске путей формирования устойчивой транспортной системы, способствующей развитию городской агломерации. Исследованиям в этой сфере посвящена работа [2]. Поскольку городские агломерации характеризуются полуторачасовой транспортной доступностью между городом-ядром и городом-спутником, то можно сказать, что для пассажиропотоков агломерации свойственны те же характеристики, что и для пригородных пассажиропотоков, то есть их пространственная и временная неравномерность. Зарождение пассажиропотока на станциях отправления также

происходит неравномерно, в том числе внутри каждого периода (пикового и непикового). Если еще несколько десятилетий назад можно было в целом считать появление пассажиров на станции равномерным, то сейчас это уж слишком серьезное допущение. Ранее любой пассажир готовился к поездке, руководствуясь действующим нормативным расписанием, которое могло оперативно корректироваться в зависимости от технологических особенностей работы железнодорожного транспорта в определенный текущий момент времени.

Пассажир старался прийти немного заранее, чтобы не опоздать на нужный ему пригородный поезд. Сейчас же расписание пригородных поездов соблюдается с высокой степенью точности, до 99 %. Кроме того, пассажиры с помощью сети Интернет и мобильных приложений могут в режиме реального времени следить за расписанием движения поездов, его возможными изменениями и корректировками, и более точно планировать свою поездку. С учетом современного ритма жизни, когда человек старается снизить расходы времени на перемещения, формирование пассажиропотока по отправлению не происходит равномерно. Также на процесс формирования пассажиропотоков на станции отправления накладывает влияние нормативное и фактическое расписание подвозящих видов транспорта. Необходимо учитывать и логику возможного поведения человека: сразу ли он пойдет на платформу отправления или воспользуется услугами, предоставляемыми на вокзальном комплексе (остановочном пункте), будет спешить на ближайший пригородный поезд или задержится на территории вокзального комплекса и поедет на следующем поезде.

Пространственная неравномерность, то есть распределение по длине пригородного участка выражается в том, что пассажиропоток может иметь различную величину и другие характеристики по мере приближения к головной станции города-ядра. Исторически пригородные пассажиропотоки рассматривались достаточно укрупненно и только до прибытия на головную станцию пригородного участка. В современных условиях с позиции формирования транспортной системы городской агломерации к анализу пассажиропотоков стоит подходить более детально. В моноцентрических агломерациях пассажиропоток по мере приближения к городу-ядру, как правило, увеличивается. Это увеличение происходит нелинейно: характер распределения пассажиропотока зависит от расположения городов-спутников и других населенных пунктов, генерирующих массовые пассажиропотоки, относительно пригородного участка. Таким образом, пригородный пассажиропоток на каждом направлении в городской агломерации формируется из локальных пассажиропотоков отдельных населенных пунктов, а по прибытии на головную станцию перераспределяется, «смешиваясь» с пассажиропотоками, поступающими с других направлений и пассажиропотоками непосредственно города-ядра. Укрупненно это показано на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

	-город-ядро (головная станция пригородного участка);
	-города-спутники (станции и остановочные пункты, генерирующие основные пассажиропотоки);
	-небольшие населенные пункты в зоне тяготения железнодорожной линии (остановочные пункты);
	-пригородный железнодорожный участок (направление перемещения основного пассажиропотока);
	маршруты городского и пригородно-городского транспорта, подвозящего пассажиров к станции;
	-маршруты транспорта города-ядра;
	-пассажиропоток пригородного участка (густота пассажиропотока);
	-пассажиропоток города-спутника в направлении железнодорожной станции;
	-пассажиропоток «в распыление» по маршрутам городского транспорта городаядра.

Рисунок 1.3 – Пространственная неравномерность пассажиропотока агломерации

На рисунке 1.3 представлено одно направление, соединяющее города-спутники с городом-ядром. Пассажиропотоки города-ядра формируются из пассажиропотоков нескольких таких направлений (рисунок 1.4). По прибытию в город-ядро пассажиропотоки суммируются и «распыляются» по городским и пригородно-городским маршрутам.

Шаблон ядру микрораёны город Термез

Условные обозначения

- максимальная густота пассажиропотока
- средняя густота пассажиропотока
- низкая густота пассажиропотока

Рисунок 1.4 – Густота пассажиропотоков на подходах к городу-ядру

По мере приближения к городу-ядру густота пассажиропотока увеличивается. Соответственно увеличивается количество и частота движения транспортных средств и, казалось бы, должна увеличиваться их вместимость. Однако по прибытию на головную станцию пассажиропотоки из разряда пригородных переходят в разряд городских со свойственными им характеристиками: сравнительно небольшие расстояния перемещения, многообразие маршрутов перемещения и т. д. То есть, несмотря на то что в городеядре пассажиропоток в несколько раз превосходит пассажиропоток пригородного направления, используются в основном меньшие по вместимости транспортные средства, поскольку количество направлений и маршрутов перемещения пассажиров несравнимо велико.

Итак, пространственную неравномерность пассажиропотока городской агломерации определяют:

- количество городов-ядер (моноцентрическая или полицентрическая агломерация);
- количество городов-спутников и их расположение относительно транспортной инфраструктуры;
- параметры инфраструктурных объектов и количество подходов к городу-ядру;
- расположение объектов притяжения, порождающих и погашающих массовые пассажиропотоки.

Если в целом говорить об укрупненных сегментах пассажиропотока, то они могут быть дифференцированы по платежеспособности и соответствующим требованиям к параметрам поездки, включая время ее совершения, комфорт и набор услуг в пути следования. Многочисленные исследования, проводимые Всероссийским центром исследования общественного мнения, пригородными пассажирскими компаниями, показывают, что пригородный пассажиропоток городских агломераций состоит из следующих укрупненных групп сегментов: рабочие со сменным графиком работы, офисные работники, учащиеся (студенты и школьники), прочие пассажиры (рисунок 2).

Рисунок 1.9 – Неравномерность пассажиропотока по прибытию на головную станцию в течение суток с учетом различных сегментов

Итак, на формирование пассажиропотоков и распределение их между маршрутами следования и видами транспорта оказывают влияние как факторы, которые исходят от самого пассажира, так и не зависящие от него или частично зависящие факторы. Чем больше параметров предполагаемой поездки соответствует ожиданиям пассажира, тем более вероятен выбор данного способа поездки по рассматриваемому маршруту. В свою очередь, тот транспортный продукт, который может быть предложен пассажирам, формируется под воздействием ряда внешних и внутренних по отношению к транспорту факторам.

Литературы.

1. Флорида Р. Кто твой город? Креативная экономика и выбор места жительства. – М.: Олимп-Бизнес, 2016. – 368 с.
2. Копылова, Е.В. Пассажиропотоки городских агломераций / Е.В. Копылова // Транспорт: наука, техника управление. Научный информационный сборник. – 2021. – №5. – С. 50–57.
3. Комилов, А. Л. (2021). Рационал маршрутда сутка соатлари бўйича йўловчилар оқимининг таксимланиши (Термиз шаҳри мисолида). *Scientific progress*, 2(2), 1449-1456.
4. Komilov A. L. Methods for Optimizing and Modeling Routes for Selecting a Routing Scheme for Passenger Transport in Buses (On the example of Surkhandarya) //International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. – 2020. – Т. 7. – №. 9.
5. Kuziyev A. U., Suyunov O. D., Xurramov K. B. Improving the quality of passenger service in city public transport //International bulletin of engineering and technology. – Т. 2. – №. 12. – С. 157-161.
6. Urokovich K. A. et al. TERMIZ SHAHAR 3-SONLI AVTOBUS YO ‘NALISHINING XIZMAT KO ‘RSATISH SIFATINI OSHIRISH //Eurasian Journal of Academic Research. – 2024. – Т. 4. – №. 4-1. – С. 7-12.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

7. Uroqovich K. A., Do‘stmurodovich S. O., O‘G‘Li F. T. K. TERMIZ SHAHAR JAMOAT TRANSPORTIDA AVTOBUSLAR ISH UNUMDORLIGIGA TA‘SIR ETUVCHI EKSPLOTATSION KO‘RSATKICHLAR TAHLILI //Eurasian Journal of Academic Research. – 2024. – T. 4. – №. 5-2. – С. 177-183.
8. Urokovich K. A., Do‘stmurodovich S. O. IMPROVING THE SERVICE QUALITY OF BUS LINE 3 OF TERMIZ CITY.
9. Xolikberdiyevich M. A., Do‘stmurodovich S. O., O‘G‘Li T. S. P. TERMIZ SHAHAR JAMOAT TRANSPORT FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH //Eurasian Journal of Academic Research. – 2024. – T. 4. – №. 5-3. – С. 168-175.
10. Комилов А. Л. ШАҲАР ЙЎЛОВЧИ ТРАНСПОРТИНИНГ МАРШРУТ ТАРМОҚЛАРИНИ ЛОЙИХАЛАШ ТАЖРИБАСИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ (СУРХОНДАРЁ МИСОЛИДА) //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2023. – Т. 3. – №. 4-2. – С. 139-145.
11. Комилов А. Л., Мирзаев А. Ш. Ў. МОДЕЛЬ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ОСТАНОВОЧНОГО ПУНКТА (НА ПРИМЕРЕ ТЕРМЕЗА) //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2025. – Т. 5. – №. 3. – С. 154-163.

